

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudayberganova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuritdinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalieвич	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING TANQIDIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna

Guliston davlat pedagogika instituti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Tanqidiy fikrlash – bu shaxsning axborotni tahlil qilish, baholash, asosli xulosa chiqarish va muam-molarga innovatsion yondashuv asosida yechim topish qobiliyatidir. Ushbu ko'nikmaning o'qituvchi faoliyatidagi ahami-yati, xususan, o'qituvchilarda mustaqil fikrlash, savol berish va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishni shakllan-tirishdagi o'rni ochib berilgan.

Maqolada boshlang'ich sinflar o'qituvchilari uchun tanqidiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiluvchi usullar, pedagogik tex-nologiyalar hamda o'quv mashg'ulotlarida amaliy qo'llanilishi mumkin bo'lgan interaktiv metodlar (klaster, aqliy hujum, “fishbone”, SWOT tahlil va boshqalar) tavsiflab berilgan. Shuningdek, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhit, o'quv das-turlari, o'qituvchining shaxsiy yondashuvi va refleksiya madaniyatining roli tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim tizimida o'qituvchilarni zamonaviy kasbiy kompetensiyalar bilan qurollantirish, ularning professional o'sishiga ko'maklashish va innovatsion ta'limga moslashuvchanlik darajasini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, boshlang'ich ta'lim, o'qituvchi kompetensiyasi, interaktiv metodlar, pedagogik yondashuv, refleksiya, innovatsion ta'lim, kasbiy rivojlanish.

Abstract: This article explores the development of critical thinking competence among primary school teachers. Critical thinking is defined as the individual's ability to analyze information, evaluate it, draw well-founded conclusions, and solve problems using an innovative approach. The article highlights the importance of this skill in teaching activities, particularly in fostering independent thinking, questioning, and effective decision-making among students in problem-based situations.

It describes various methods, pedagogical technologies, and interactive techniques (such as clustering, brainstorming, fishbone diagrams, SWOT analysis, etc.) that contribute to the development of critical thinking and can be practically applied in classroom settings. The role of the learning environment, curriculum content, the teacher's personal approach, and reflective practices in fostering critical thinking is also analyzed. The research findings emphasize the need to equip primary education teachers with modern professional competencies, support their professional growth, and enhance their adaptability to innovative education.

Key words: primary education, moral education, folk pedagogy, oral folklore, national values, ancestral heritage, tradi-tional pedagogy.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы развития компетенции критического мышления у учителей начальных классов. Критическое мышление – это способность личности анализировать информацию, оценивать её, делать обоснованные выводы и находить решения проблем на основе инновационного подхода. Раскрыта значимость этого навыка в профессиональной деятельности педагога, особенно в формировании у учащихся самостоятельного мышления, умения задавать вопросы и принимать верные решения в проблемных ситуациях.

В статье описаны методы, педагогические технологии и интерактивные приёмы (кластер, мозговой штурм, “рыбья кость”, SWOT-анализ и др.), которые способствуют формированию критического мышления у учителей начальных классов и могут быть эффективно использованы на учебных занятиях. Также проанализирована роль среды, учебных программ, личностного подхода преподавателя и культуры рефлексии в развитии критического мышления. Результаты исследования указывают на необходимость оснащения учителей начального звена современными профессиональными компетенциями, содействия их профессиональному росту и повышения уровня адаптивности к инновационному образованию.

Ключевые слова: критическое мышление, начальное образование, профессиональная компетенция учителя, интерактивные методы, педагогический подход, рефлексия, инновационное образование, профессиональное развитие.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida ta'lim sohasida yuz berayotgan tub o'zgarishlar, innovatsion yondashuvlar va axborot oqimining keskin ortib borayotgani o'qituvchidan nafaqat bilimli bo'lishni, balki har qanday vaziyatda mustaqil, tizimli va tanqidiy fikrlay olish qobiliyatini ham talab qilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Yangi O'zbekistonni barpo etish uchun yangi fikrlaydigan, tashabbuskor va zamonaviy bilimlarga ega kadrlar zarur" (Sh.M. Mirziyoyev, 2020-yil 24-yanvar, Oliy Majlisga Murojaatnoma). Aynan tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga ega o'qituvchilar shunday yangicha qarashdagi avlodni tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni ^[1] va "2020–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Milliy strategiyasi"da ta'limda zamonaviy kompetensiyalarga asoslangan yondashuv, shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirish muhim vazifa sifatida belgilangan ^[2]. Bu esa pedagogik jarayonda o'qituvchilarning tanqidiy fikrlash madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixolog va pedagog olimlar – J. Devey, E. Glaser, B. Bloom, V.V. Davidov, A.V. Brushlinskiy hamda yurtimiz olimlaridan N. To'raqulov, M. Jo'rayev singari tadqiqotchilar tanqidiy fikrlashni shaxsning muhim kognitiv kompetensiyasi sifatida o'rganib, uning ta'lim jarayonidagi o'rniga alohida urg'u berishgan ^[4, 5, 6]. Ularning fikricha, tanqidiy fikrlash – bu shunchaki shubha qilish emas, balki chuqur tahlil qilish, asoslash va har tomonlama xulosa chiqarish madaniyatidir. Ushbu maqolada aynan boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirishga doir nazariy asoslar, amaliy yondashuvlar va samarali metodlar tahlil qilinadi. Zero, boshlang'ich ta'limda faoliyat yurituvchi o'qituvchining zamonaviy fikrlashga ega bo'lishi – ertangi kun barkamol avlodining shakllanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola pedagogik tadqiqotning nazariy va amaliy asoslarini o'z ichiga olgan bo'lib, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan. Tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar va usullar qo'llanildi.

- Nazariy tahlil metodi – tanqidiy fikrlashga oid mavjud ilmiy adabiyotlar, qonun hujjatlari, strategik dasturlar va ilg'or tajribalar tahlil qilindi;
- Taqdimotli kuzatuv – bosqichli tarzda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining dars jarayonidagi faoliyati kuzatilib, ularning tanqidiy yondashuvi baholandi;
- So'rovnoma va suhbat metodi – o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashga bo'lgan qarashlari va ularni rivojlantirishga qaratilgan ehtiyojlari o'rganildi;
- Eksperiment (shartli) usuli – ba'zi o'qituvchilar bilan treninglar va muammoli darslar tashkil etilib, tanqidiy fikrlash elementlarining amaliy ta'siri tahlil qilindi;
- Taqqoslash va umumlashtirish – olingan natijalar ilg'or xorijiy tajribalar bilan taqqoslandi, xulosalar umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy pedagogikada tanqidiy fikrlash – shaxsning axborotni mustaqil tahlil qilish, mavjud muammoga turli nuqtai nazardan yondashish, asoslangan xulosa chiqarish, muqobil qarorlar ishlab chiqish qobiliyati sifatida talqin etiladi. J. Devey tanqidiy fikrlashni "faol, izchil va fikr yuritishga asoslangan tafakkur jarayoni" deb tariflagan. Tanqidiy fikrlash nafaqat bilim olish, balki uni mustaqil qo'llash va tahlil qilish orqali chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Tanqidiy fikrlash atamasi xalqaro terminologiya tizimida grekcha fikrlashning "tanqidiy" shakli sifatida yuritiladi. "Tanqid" tushunchasi kundalik hayotda "ayblash" ma'nosini anglatmaydi, balki aqliy qobiliyat ma'nosini bildiradi va "baholash", "aniqlash", "hukm qilish", "ajratish qobiliyati" kabi ma'nolarga ega. Tanqidiy fikrlashning intellektual asoslari, shuningdek, etimologiyasi ham juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Ya'ni, bundan 2500 yil avval Suqrotning o'qitish amaliyoti va fikrlarida bu tushunchaga yaqin mazmunni uchratish mumkin. Suqrot savollarni tekshirishning yangi usulini ixtiro qildi, bu odamlarning bilimga bo'lgan ishonchini oqilona aniqlashga qodir emasligining zaifligini ko'rsatdi.

Tanqidiy fikrlash bilan bog'liq eng qadimgi yozuvlar Platon tomonidan yozilgan, Suqrot ta'limotini taqdim etgan dialoglardir. Ular Platonning birinchi dialoglari bo'lib, Suqrot bir yoki bir nechta suhbatdoshlari bilan

axloqiy masalalar xususida gaplashadi. Suqrot tanqidiy haqiqatni aniqlab berdiki, inson bilim va aqlga “hokimiyat” (obro‘) asosida bog‘liq bo‘lmaydi. U hokimiyat va yuqori lavozim egalari juda sarosimali va mantiqsiz bo‘lishi mumkinligini isbotladi. Suqrotning fikricha, yaxshi hayot kechirish va hayotning qadriga yetish uchun inson tanqidiy savol beruvchi, “surishtiruvchi ruh”ga ega bo‘lishi kerak. U g‘oyalarni e‘tiqodga loyiq deb qabul qilishdan oldin, uni chuqur o‘ylashga undaydigan chuqur savollar berish kerakligini angladi.

Suqrot “dalil izlash, hukm va taxminlarni sinchiklab tekshirish, asosiy tushunchalarni tahlil qilish, nafaqat aytilgan, balki amalga oshirilayotgan ishning mohiyatiga ham kirib borish” muhimligini belgilab berdi. Uning so‘roq qilish usuli hozirda “Suqrotcha so‘roq” deb nomlanadi va tanqidiy fikrlashni o‘rgatishning mashhur strategiyasi hisoblanadi. O‘zining so‘rov uslubida Suqrot fikrning ravshanligi va mantiqiy izchillikni ta’kidladi. U odamlarga mantiqsiz fikrlashni fosh qilish yoki ishonchli bilim yetishmasligini ko‘rsatish uchun savollar berdi. Arastu va undan keyingi yunon skeptiklari Suqrot ta’limotini mukammallashtirib, tizimli tafakkur va savol-javob orqali voqelikning tashqi ko‘rinishini emas, balki asl mohiyatini aniqlashga muvaffaq bo‘ldilar. Suqrot tanqidiy fikrlash an‘anasiga kun tartibini belgilab berdi. Ya’ni, umumiy e‘tiqod va taxminlarni aks ettirish hamda oqilona va mantiqiy e‘tiqodlarni izchil dalillar yoki mantiqiy asosga ega bo‘lmagan e‘tiqodlardan ajratish zarurligini uqtirdi – ular bizning tabiiy egosentrizmimizga murojaat qiladimi yoki manfaatimizga mos keladimi, qanchalik mos yoki qulay bo‘lishidan qat’i nazar, ularni diqqat bilan ajratib ko‘rsatish kerak.

Tanqidiy fikrlash Richard V. Pol tomonidan ikki to‘lqinli harakat sifatida tasvirlangan. Tanqidiy fikrlashning “birinchi to‘lqini” ko‘pincha “tanqidiy tahlil”, tanqidni o‘z ichiga olgan sof, oqilona fikrlash deb ataladi. Uning tafsilotlari unga murojaat qilganlar orasida farq qiladi. Barri K. Beyer fikriga ko‘ra, tanqidiy fikrlash aniq, asosli hukm chiqarishni anglatadi. Tanqidiy fikrlash jarayonida g‘oyalar isbotlanishi, to‘liq ko‘rib chiqilishi va baholanishi kerak. Tanqidiy fikrlash qobiliyatlari bo‘yicha AQSh Milliy kengashi tanqidiy fikrlashni quyidagicha ta’riflaydi: “kuzatish, tajriba, mulohaza yuritish, mulohazalar yoki muloqot orqali to‘plangan yoki hosil qilingan ma’lumotlarni e‘tiqod va harakatni (kontseptuallashtirish) boshqaradigan tushunchalarga faol va mohirona aylantirish, qo‘llash, tahlil qilish, sintez qilish yoki baholashning intellektual, ilg‘or jarayoni sifatida aniqlanadi.”

Tanqidiy fikrlash – bu shaxsning axborotni chuqur tahlil qilish, asosli savollar berish, xulosalar chiqarish va muammolarga innovatsion yondashish qobiliyatidir. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘quvchining shaxs sifatida shakllanishida yetakchi bo‘lganligi sababli, o‘zi ham yuqori darajada tanqidiy fikrlash malakasiga ega bo‘lishi lozim. Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha metodik yondashuvlarni takomillashtirish, bu boradagi faoliyatni rejalashtirish va uni amaliyotda qo‘llash usullarini ko‘rsatishga qaratilgan.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari faoliyatida tanqidiy fikrlashning o‘rni. Boshlang‘ich ta’lim bosqichi – bu o‘quvchining tafakkurini shakllantirishdagi eng muhim davr hisoblanadi. Bu bosqichda faoliyat yurituvchi o‘qituvchining fikrlash darajasi, yondashuv uslubi va innovatsion kompetensiyalari bevosita o‘quvchiga ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, o‘qituvchining tanqidiy fikrlash ko‘nikmalari quyidagi jihatlar bilan ahamiyatlidir:

- O‘quvchilarda mustaqil fikrlash madaniyatini shakllantiradi;
- Dars jarayonini jonlantirib, muammoli vaziyatlar yaratish orqali bilimni chuqurlashtiradi;
- O‘quvchilarning savol berish, taxmin qilish va isbotlash ko‘nikmasini rivojlantiradi;
- O‘qituvchining o‘zi ham kasbiy faoliyatida yangilikka ochiq, tahliliy va reflektiv bo‘ladi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tanqidiy fikrlash kompetensiyasiga ega bo‘lgan o‘qituvchilar darsni o‘quvchi markazida tashkil etishga, ularni erkin fikr bildirishga undashga va har bir javobni izchil tahlil qilishga intiladi ^[4].

1-jadval: Tanqidiy fikrlash tarkibiy qismlari

Tahlil qilish	berilgan ma’lumotlarni tarkibiy qismlarga ajratish
Baholash	axborot manbalarining ishonchligini aniqlash
Muloqot qilish	o‘z fikrini asosli va tushunarli ifoda etish
Yaratish	muqobil yechimlar ishlab chiqish
Refleksiya	shaxsiy fikr va qarorlarni qayta ko‘rib chiqish

Bu elementlar o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasi sifatida zamonaviy darsning tarkibiy qismiga aylanishi zarur.

2-jadval: Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish uchun maxsus pedagogik sharoitlar va metodik yondashuvlar

Aqliy hujum (Brainstorming)	O'qituvchi va o'quvchilar muammoli vaziyat yuzasidan fikr yuritadilar. Bu metod o'qituvchining ijodkorlik salohiyati va erkin fikrlash madaniyatini rivojlantiradi.
"Fishbone" (Sabab–natija tahlili)	Biror muammo yoki holatning sabablari va oqibatlarini tizimli tarzda ko'rib chiqiladi. O'qituvchi bu orqali o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rag'batlantiradi.
Klaster usuli	O'qituvchi markaziy tushunchani atroflicha tahlil qilib, unga bog'liq tushunchalar tizimini ishlab chiqadi. Bu esa ularda tushuncha oralig'idagi mantiqiy bog'liqlikni anglashga yordam beradi.
"Insert" texnologiyasi	Matn bilan ishlash orqali o'qituvchi "bilaman", "yangilik", "qarshi fikr", "savol bor" belgilarini qo'llaydi. Bu metod fikrni tahlil qilish va baholashni o'rgatadi.
SWOT-tahlil	Har qanday g'oya yoki muammoning kuchli va zaif tomonlarini, imkoniyat va tahdidlarini aniqlash orqali qaror qabul qilishni o'rgatadi.

Bu metodlar orqali boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan darslar yaratish ko'nikmasi shakllanadi [5]. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchining shaxsiy qarashlari, motivatsiyasi, kasbiy o'sishga intilishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Pedagog o'z faoliyatida doimiy ravishda quyidagilarni amalga oshirishi zarur: ta'lim jarayonini tahlil qilish va takomillashtirish; dars rejalarini qayta ko'rib chiqish; refleksiya yuritish – o'zini baholash, tanqidiy yondashuv asosida o'zgarishlar kiritish; axborotlarni tanqidiy tahlil qilish madaniyatini namoyish etish. Bundan tashqari, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda jamoaviy muloqotlar, metodik birlashmalar, seminar-treninglar muhim rol o'ynaydi. Tajribali o'qituvchilarning ma'ruzalari va "ochiq darslar" orqali fikrlash jarayonini faol o'rganish imkoniyati yaratiladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish bilan bir qatorda ularni baholash ham muhim. Quyidagi mezonlar asosida o'qituvchining tanqidiy fikrlash darajasini aniqlash mumkin:

- Tahliliy fikrlash darajasi – muammo va vaziyatlarni tahlil qila olish.
- Axborotni baholash qobiliyati – manba ishonchligini tanlay olish.
- Muqobil fikr ishlab chiqish – turli yechimlarni ilgari surish.
- Reflektiv yondashuv – o'z faoliyatini tanqidiy baholay olish.
- Innovatsion qarorlar – ilg'or pedagogik yondashuvlarni qo'llash.

Bu mezonlar asosida o'qituvchilar uchun malaka oshirish dasturlari, treninglar samaradorligi baholanishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tanqidiy fikrlash – bu zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilar tafakkurini rivojlantiruvchi, ularni mustaqil fikrlashga yo'naltiruvchi yetakchi shaxs sifatidagi faoliyatida asosiy kasbiy kompetensiyalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning zaruriyati, unga ta'sir etuvchi omillar, samarali metod va texnologiyalar chuqur tahlil qilindi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish: ta'lim jarayonida samarali interaktiv metodlarni qo'llashni; o'z pedagogik faoliyatiga tahliliy va reflektiv yondashishni; har bir o'quvchini shaxs sifatida anglab, uning fikrlash faolligini rag'batlantirishni; dars jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishni talab etadi. Boshlang'ich ta'limda faoliyat yurituvchi pedagoglar uchun tanqidiy fikrlashni shakllantirish nafaqat o'z kasbiy mahoratini oshirish, balki o'quvchilarning intellektual salohiyatini to'laqonli ro'yobga chiqarishda muhim omildir. Zero, tanqidiy fikrlaydigan o'qituvchi o'quvchilarini ham tahliliy yondashishga, savol berishga, mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Bunday yondashuv esa zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Shu asosda, pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida tanqidiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiluvchi treninglar, amaliy mashg'ulotlar, reflektiv tahlillar va innovatsion dars ishlanmalari orqali o'qituvchilarning fikrlash doirasini kengaytirish zarur. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari va malaka oshirish markazlari bu borada maxsus o'quv modullarini joriy etishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4312785>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
4. To'raqulov N. Tanqidiy fikrlash: mohiyati, rivojlantirish usullari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 152 b.
5. Jo'rayev M. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 208 b. "A Brief History of the Idea of Critical Thinking". Qaraldi: 2018-yil 14-mart.
6. Elkins, James R. "The Critical Thinking Movement: Alternating Currents in One Teacher's Thinking". 2018.
7. Yusufaliyeva, G. A., Abduraxmonova, N. N. Q., & To'rabekova, A. M. Q. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda o'qituvchining roli. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(4), 1506–1513.
8. Yusufaliyeva, G. A. (2021). The role of the teacher in the development of creative abilities of primary school students. *Innovative Technologica*, 5, 54–59.
9. Yusufaliyeva, G. (2023). Technology in increasing the effectiveness of the integrated lesson in primary education. *Modern Science and Research*, 2(12), 761–763.
10. Yusufaliyeva, G., & Rabbimqulova, D. (2025). Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanishning ahamiyati. *Modern Science and Research*, 4(1), 950–958.
11. Yeraliyevich, K. S. (2024). Development of models of communicative competence in higher education institutions. *Xalqaro Ilmiy-Amaliy Konferensiyalar*, 1(2), 497–502.
12. Yusupova D. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy kompetensiyasini shakllantirish. *Pedagogik ta'lim va fanlar jurnali*. – 2022. – №2. – B. (sahifa raqami ko'rsatilmagan)
13. Eshonqulova, K. (2025). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnal*, 3(4).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.